

БИОЛОГИЯ

10.5281/zenodo.14827372

ИЗМАЙЛОВА Анна Владимировна
основатель, ЛПХ «Измайлова А. В.»;
руководитель, AnimalBox,
Россия, г. Волгореченск

СОХРАНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В КУЛЬТУРНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ ГЕНОВ-РАЗБАВИТЕЛЕЙ ОКРАСА У РЕПТИЛИЙ И ЛОШАДЕЙ

Аннотация. Сохранение генетического разнообразия является ключом к поддержанию устойчивости экосистем и защите будущего редких видов животных. В настоящей статье представлены инновационные подходы, включая изучение морфы гипомеланизма у узорчатого полоза (*E. diene*) и работу над кремовой мастью у лошадей. Открытие новой природной мутации осветления окраса у *Elaphe diene*, послужило основой для создания новых генетических линий в культурных популяциях, в то время как работа непосредственно с мастевыми генами разбавления у лошадей, с фокусом на гомозиготных Cream, подчеркивает важность методов разведения для сохранения редких фенотипов. Эта статья является живым примером того, как интеграция культурных линий повышает ценность редких пород, укрепляя научную базу и предлагая практические решения для управления генетическим наследием.

Ключевые слова: гипомеланизм, кремовая масть, генетическое разнообразие, редкие породы, селекция, узорчатый полоз, гены-осветлители.

Введение

Генетическое разнообразие является основой биоразнообразия и устойчивости видов. Сокращение генетической вариативности ведёт к снижению адаптивных возможностей, что делает виды уязвимыми к изменениям окружающей среды и заболеваниям. Особую значимость в этом контексте приобретает работа с редкими мастями и мутациями окраса, которые не только обладают эстетической и культурной ценностью, но и играют ключевую роль в экосистемах.

Гипомеланизм как природный феномен до сих пор остаётся малоизученной областью. Эта редкая мутация, связанная с редуцированием меланина, у узорчатого полоза (*Elaphe diene*) была впервые зафиксирована мной в 2015 году на Дальнем Востоке России в рамках личного независимого проекта питомника AnimalBox, что положило начало новой генетической ветке декоративных линий в популяции вида. Такое

открытие стало не только примером успешной интеграции научного подхода в культуру, но и важным шагом для повышения осведомлённости общества о значении редких генетических линий.

Кремовая масть у лошадей также представляет собой яркий пример редкости, которая требует защиты. Важные исследования генов-осветлителей, таких, как Cream и Champagne, подчёркивают, как генетическая селекция может быть инструментом сохранения уникальных мастей и повышения рыночной ценности пород, а в ряде случаев способствует популяризации вымирающих пород и видов.

Цель исследования

Показать, как обнаружение в природе с дальнейшим закреплением в культурной популяции уникальной морфы Hypomelanism у рептилий и работа с генами-осветлителями у лошадей способствуют сохранению генетического разнообразия, формированию новых

культурных линий и повышению их практической значимости.

Задачи исследования:

1. Осветить теоретическую основу редких мастей и мутаций окраса, подчёркивая недостаточную разработанность этой области.

2. Представить результаты собственного открытия гипомеланизма у узорчатого полоза как ценный практический вклад в сохранение редких генетических линий.

3. Подчеркнуть значимость кремовой масти для селекционной работы и популяризации редких пород.

4. Рассмотреть возможности и важность интеграции этих подходов для устойчивого сохранения редких окрасов и линий в интересах будущих поколений и поддержания экологического баланса.

Теоретическая основа редких мастей и мутаций окраса

Редкие масти и мутации: значимость и дефицит исследовательских данных

Окраска животных, особенно нетривиальная, и впечатляющее великолепие ее арсенала - всегда привлекала внимание как учёных, так и любителей. Однако значение внутривидовой расцветки выходит далеко за пределы эстетики: уникальные масти нередко оказываются маркерами редких генетических линий или адаптивных механизмов. Несмотря на это, исследования в области гипомеланизма и генов-осветлителей у животных скорее остаются темами обрывочного научного интереса.

Гипомеланизм у рептилий, характеризующийся снижением содержания меланина, до сих пор изучен лишь частично. Большинство

существующих публикаций сосредоточено на более известных аномалиях, таких как альбинизм или меланизм. Исследования гипомеланизма у змей, включая узорчатого полоза (*Elaphe dione*), практически отсутствуют. Это создаёт лагуну в научной литературе, которую восполняет мое первооткрытие, интегрировав уникальную мутацию в культуру.

Что касается генов-осветлителей у лошадей, то здесь также наблюдается недостаток обобщающих исследований. Например, работы Mariat et al. (2003) и Locke et al. (2002) проливают свет на механизмы действия гена *Cream*, который ответственен за кремовые масти. Эти исследования демонстрируют, как генетическая селекция способна сохранить редкие окрасы и увеличить ценность пород. Однако всё ещё остаётся много вопросов о взаимодействии различных генов-осветлителей, таких, как *Champagne*, *Dun*, *Mushroom*, *Sunshine*, *Snowdrop* и их роли в формировании уникальных мастей, когда любая отдельно взятая лошадь может быть носителем сразу нескольких *dilution gene*.

Гены-осветлители у лошадей: структура и механизм проявления

Гены-осветлители, также называемые генами разбавления, такие как *Cream*, *Dun*, *Champagne* и другие, оказывают специфическое воздействие на пигментацию волос, кожи и глаз у лошадей, ослабляя выработку пигментов, обуславливающих окрас. Их действие может быть направлено на осветление чёрного, рыжего или обоих пигментов, в зависимости от типа гена и его аллельного состояния (таб.).

Таблица

Гены-осветлители лошадей и их влияние

Ген	Аллель	Воздействие на пигмент	Примеры мастей	Характерные признаки
Cream	Cr	Осветление рыжего и чёрного	Соловая, буланая, изабелловая	Осветление глаз, кожи, волос
Dun	DUN	Осветление с отметинами	Саврасая	«Ремень» вдоль спины, «зеброидность» на ногах и прочие дикие отметины
Silver Dapple	Z	Осветление чёрного	Серебристая гнедая, Серебристая вороная	Светлая грива, пепельные оттенки
Champagne	Ch	Осветление всех пигментов	Золотая, янтарная	Блеск шерсти, розовая кожа, светлые глаза
Pearl	prl	Осветление в гомозиготе	Псевдоизабелловая	Янтарные глаза, лиловая кожа

Ген	Аллель	Воздействие на пигмент	Примеры мастей	Характерные признаки
Mushroom	mu	Осветление рыжего в гомозиготе	Пастельная	Льняной волос, тёмная «сепия»
Snowdrop	Csno	Осветление рыжего и чёрного в гомозиготе	Snowdrop	Внешне «изабелловая», в гетерозиготе – основной масти
Sunshine	Csun	Осветление рыжего и чёрного в гомозиготе	Sunshine	Внешне «изабелловая», в гетерозиготе – основной масти

- Cream: в гетерозиготном состоянии (Cr/+) осветляет рыжий пигмент, создавая соловую масть, а в гомозиготном (Cr/Cr) осветляет как рыжий, так и чёрный пигменты, формируя изабелловую масть.

- Dun: осветляет оба типа пигментов, но сохраняет «дикие отметины», такие, как ремень, вдоль позвоночника и зеброидные полосы на ногах.

- Silver Dapple: осветляет только чёрный пигмент, создавая характерные «серебристые» масти у гнедых и вороных лошадей.

- Champagne: приводит к осветлению всех пигментов, формируя золотистые и янтарные масти, сопровождающиеся характерным блеском шерсти и светлыми глазами.

- Pearl: проявляется только в гомозиготном состоянии, осветляя и рыжий, и чёрный пигменты. Масти, определённые одновременно генами Pearl и Cream, называются псевдоизабелловыми.

- Mushroom: Обнаружен у шетлендских пони, способен осветлять только рыжий пигмент и только в гомозиготном состоянии, создавая пастельные оттенки.

- Snowdrop обнаружен сравнительно недавно у представителей породы Ирландский коб. Рецессивный ген, в отличие от Cream, с которым по своему действию и аллельно связан. В гомозиготе осветляет как рыжий, так и чёрный пигмент в результате чего лошадь выглядит изабелловой, практически не имея внешних признаков в гетерозиготном состоянии. Однако, если помимо гена Snowdrop лошадь имеет и ген Cream, то фенотипически она будет выглядеть как изабелловая.

- Sunshine выявлен в 2019 году у жеребца, помеси Теннесийской прогулочной и Стандартбредной рысистой пород. Аналогично предыдущему, с парой таких генов или с генотипом Cr/C^{sun} лошадь внешне будет похожа на изабелловую.

Эти гены не только формируют уникальные масти, но и служат важными маркерами генетического разнообразия. Например, шампанский ген Champagne, описанный Sponenberg et al. (1996), придаёт масти характерный блеск и необыкновенный медовый или иногда зеленый цвет радужки глаз, что делает таких лошадей объектом селекционного интереса.

Гипомеланизм у рептилий: межвидовая перспектива

У рептилий гипомеланизм проявляется в виде осветлённой окраски, связанной с недостаточной выработкой эумеланина. Исследования Vagnara et al. (1979) и Norris (1965) показали, что это состояние может быть вызвано мутациями в генах, регулирующих развитие меланоцитов. В частности, изменения в активности рецепторов MC1R (Melanocortin 1 receptor) уменьшают синтез чёрного пигмента, что приводит к светлым фенотипам.

Находки гипомеланизма у змей разных видов – имеют фрагментарный характер и лишь отрывочно освещены в научной литературе. Так, природная морфа гипомеланизма у узорчатого полоза была впервые обнаружена в 2015 году вблизи с. Петропавловка Хабаровского района в результате частной активности проекта моего питомника AnimalBox, направленного на сохранение благополучия животных, их разведение и популяризацию знаний о рептилиях и исчезающих видах. Этот вклад стал значимым для изучения генетики окраски у рептилий. Исследования Forsman (2002) и Morrison (2008) подчёркивают, что такие аномалии нередко оказываются результатом адаптивных изменений или случайных мутаций, способных влиять на эволюцию вида.

Практическая часть 1 – открытие гипомеланизма у узорчатого полоза

Узорчатый полоз: новый взгляд и вклад

Узорчатый полоз (*Elaphe diene*). Лазающий полоз Дионы. Диона – дочь Океана и Фетиды,

мать Венеры и – по официальной римской традиции – родоначальница рода Юлиев. Узорчатый полоз – настоящий «маркер» биоразнообразия России и самая настоящая Русская змея,

учитывая широту ареала на просторах РФ, где располагается львиная доля всего ареала вида от Кавказа (Моздок) до самой южной части Приморского края (рис. 1).

Рис. 1. Ареал обитания *Elaphe diione* на территории РФ

Места обитания полоза тоже очень разнообразны: от степей и гор до берегов водоемов и лесов. Приспосабливаемость делает узорчатого полоза одной из самых удобных и неприхотливых для содержания змей. Продолжительность жизни до 9-10 лет в природе и более 20 лет в неволе. Окраска тела узорчатых полозов очень разнообразна как в разных популяциях, так и внутри одной. Встречаются меланисты (черные) и темно-окрашенные особи, без рисунка, а также очень светлые и яркие экземпляры. Однако, при всем разнообразии выделенных морф – гипомеланизм у узорчатого полоза долгое время никем не был обнаружен.

Особенность гипомеланизма у змей в том, что природа этого явления – рецессивная. То есть, как ген, скрытый в популяции, он имеет большой процент вероятности не проявиться в фенотипе никогда, тем более будучи дополнительно рассеянным в настолько широком ареале как у узорчатого полоза (*E. diione*). Сам факт открытия гипомеланизма у *Elaphe diione*, тем более из разряда счастливых обстоятельств, когда находки уникальной морфы у внешне обычной змеи, несущей в себе яйца от самца-носителя этого же ранее не выявленного в популяции гена, могло и не произойти вовсе – является исключительной важности событием как для герпетологии, так и для сохранения редких генетических линий. Узорчатый полоз,

известный как «змея самоцветов», благодаря своей широкой палитре окраски давно привлекает внимание мирового герпетологического сообщества, по сути, будучи видом, составляющим серьезную конкуренцию популярности маисовому полозу (*Pantherophis guttatus*) в террариумной культуре. Другими словами, выявление ранее неизвестной «латентной» мутации, приводящей к гипомеланизму, произошедшее в 2015 году можно смело назвать настоящим прорывом в сфере сохранения редких генетических линий.

Эта уникальная мутация была зафиксирована у внешне обыкновенно окрашенной беременной самки, найденной мной в пригородной зоне Хабаровска. После инкубации кладки из 9 яиц, которые отложила самка в условиях моего питомника, вылупились детёныши с пастельной окраской, которая была уникальной для данного вида (рис. 2). Это послужило предпосылкой для предположения о рецессивной природе наследования выявленного феномена, как судьбоносного события немыслимой редкости. В связи с чем для максимизации шансов сохранения данной мутации было принято дальновидное и самое верное решение о передаче самки *Elaphe diione* и ее потомства в Центр по воспроизводству редких видов животных Московского зоопарка.

Рис. 2. Детеныши самки *Elaphe dione* с впервые выщепленным геном гипомеланизма

Передача осуществлялась Рябову Сергею Александровичу, герпетологу и ученому мирового уровня. Это усилило значимость и исключительный вес данной находки, поскольку рецессивные мутации чаще других «прячутся» от исследователей и имеют риск остаться необнаруженными. В таком случае они могли бы быть навсегда потеряны для науки.

Проведённое в дальнейшем исследование позволило определить эту морфу как гипомеланизм – состояние, при котором снижается содержание меланина, что делает окраску светлой и пастельной, проявляемое у узорчатого полоза только в гомозиготном состоянии.

Значение открытия для науки и культуры

Это открытие дало начало новой генетически устойчивой линии узорчатого полоза, ранее неизвестной в природе или культуре. В природе осветленные мутации редко выживают из-за повышенной заметности животных для хищников, что составляет еще одну из

граней невероятной сложности открытий такого характера. Интеграция этих особей в культуру через проекты, такие как AnimalBox, не только даёт им шанс на выживание, но и способствует развитию декоративных линий, повышая культуру отношения общества к змеям, как к предвзято негативно воспринимаемым и потому потенциально уязвимым перед человеком животным.

В своем проекте AnimalBox я была сосредоточена на создании коллекции полозов, включающей максимально возможное количество вариаций окрасов, не встречающихся в природе (рис. 3). Московский зоопарк высоко оценил результаты работы, отметив уникальность созданной палитры. Богатый генетический потенциал *Elaphe dione* обуславливают их популярность в Европе и Азии, где интерес сообщества к узорчатому полозу особенно высок ввиду уникальной полиморфичности окраса, гибкой адаптивности к условиям неволи и неприхотливости вида.

Рис. 3. Пример вариативности окраса *Elaphe dione*

Гипомеланизм как культурное наследие и экономический ресурс

Данная работа с узорчатым полозом подчёркивает потенциал интеграции редких генетических линий в культуру как способа сохранения биоразнообразия. В условиях, где природные популяции всё чаще сталкиваются с угрозой исчезновения, такие подходы становятся основой для долгосрочной стратегии сохранения.

Благодаря подобным усилиям узорчатый полоз не только стал символом декоративного содержания рептилий, но и укрепил авторитет российского герпетологического сообщества за рубежом, подчеркнув значимость национальных генетических ресурсов и важность сохранения природного наследия.

Перспективы генетической селекции

Открытие гипомеланизма у узорчатого полоза (*Elaphe dione*) прокладывает путь к новым направлениям исследований. Генетический потенциал данного вида позволяет изучать наследование уникальных мутаций, выявлять взаимодействия генов и создавать новые фенотипы, которые ранее считались невозможными.

Практическая часть 2 – Работа с кремовой мастью лошадей и ее значимость для селекции

Кремовая масть: генетическая редкость и селекционная ценность

Кремовая масть у лошадей, формируемая под действием гена-осветлителя Cream, является одной из самых редких и ценных мастей, высоко востребованных на международном рынке. Этот ген осветляет как рыжий, так и чёрный пигмент, придавая лошадям уникальный внешний вид, который часто становится символом элитных пород. Моя работа с кремовой мастью не только продемонстрировала её эстетическую ценность, но и подчеркнула её значимость для сохранения редких генетических линий в контексте российской селекции.

Собранное мной экспериментальное поголовье изабелловой масти стало важным шагом к восстановлению и популяризации этой линии в России. В силу сочетания редкости и красоты изабелловые лошади, выгодно отличающиеся от привычных мастей голубым цветом глаз, светлой кожей и молочно-кремовым оттенком шерсти, заслуженно считаются аристократической роскошью и пользуются неизменным успехом у покупателей, что подчёркивает их

как экономически выгодный и культурно значимый ресурс.

Вклад в селекцию: уникальный подход

На базе AnimalBox я не только объединила редкие изабелловые «самородки» со всей России, но и создала для их развития целую экосистему. Что стало самостоятельным долгосрочным эко-фермерским проектом, реализованным на принципах экономики замкнутого цикла и пермакультурного хозяйствования на площади 110 гектаров и в условиях, максимально приближенным к естественным. Взятшее начало в 2020 году поголовье проекта кремowych лошадей составило лично мной подобранных по критериям соответствия масти и роста в холке не менее 155 см, что представляло особую сложность, учитывая что высоких лошадей этой масти в продаже менее 0,1% по стране, молодых физически здоровых представителей: двух гомозиготных кремowych жеребцов и трёх изабелловых кобыл, от которых в настоящее время получены три жеребёнка кремовой масти (2 кобылки и жеребчик).

Особое значение имеет то, что одна из гомозиготных кремowych кобыл проекта также носитель другого гена-осветлителя - саврасости (Dun), что представляет собой потенциал для дальнейшего расширения генетической вариативности. А также, в качестве дополнительного племенного фонда, как дальнейших улучшителей типа желаемой конституции и роста кремовой лошади – на проекте содержатся пять представителей бельгийской, советской и русской тяжеловозной пород. Такие эксперименты подчёркивают мой стратегический подход, в плане закладки потенциальных основ для выведения национальной породы кремowych лошадей типа барокко.

Культура и экономическая значимость

У лошади одни из самых разнообразных окрасов и рисунков шерсти среди домашних животных. Появление лошадей соловой, буланой и изабелловой мастей неизменно сопровождается на рынке повышенным спросом и цена их в разы выше, чем на аналогичных представителей любой другой расцветки.

В мире элитных и считающихся самыми дорогими пород кремowych масти ассоциируются с такими известными линиями, как Ахалтекинская, Андалузская, Лузитано, Ирландский коб, Квотерхорс, Пейнтхорс, лошади норвежских фьордов. Кремочная масть часто встречается у некрупных аборигенных пород РФ и пони – таких, как башкирская, алтайская, забайкальская,

а также белорусская упряжная. Отличительным признаком породы и национальной гордостью кремочная масть, обусловленная комбинацией генов Cream и Champagne, является для чрезвычайно редкого американского тяжеловоза (American Cream Draft Horse и Cheval Crème de l'Amérique).

Выведение устойчивой русской линии кремowych лошадей может стать не только способом сохранения редких генетических линий, но и важным шагом к укреплению конкурентных позиций страны с лучшими мировыми породами.

Кремочные масти как фактор повышения экологической осведомленности

Проект кремowych лошадей – это не только пример сохранения редких мастей, но также необыкновенная притягательность «белой» лошади с голубыми глазами для широкой общественности делает их благородным символом заботы о природе. Данная работа вовлекает людей в процесс сохранения биоразнообразия, побуждая общество осознавать важность редких генетических линий. Такой подход демонстрирует, как эстетика и наука могут быть интегрированы для решения актуальных экологических задач.

Продвижение национального бренда

Стремления, подобные моему проекту по созданию устойчивых линий кремочной масти открывают возможности для укрепления российского бренда в селекционной работе. Такая работа закладывает сильную основу не только для сохранения редких мастей, но и для их превращения в экономически успешный и культурно значимый ресурс, в долгосрочной перспективе позволяющий использовать его для развития туризма и повышения экспортного потенциала.

Выводы и потенциал достижений

Вклад в индустрию и сохранение генетического разнообразия

Ценнейшее открытие гипомеланизма у узорчатого полоза и работа с редкими мастями лошадей представляют собой уникальное сочетание научного анализа и практической реализации в самом широком контексте:

1. **Открытие гипомеланизма у узорчатого полоза.** Это не просто случай выявления мутации, ранее неизвестной науке, но также успешная интеграция её в культурный контекст. В условиях, где редкие окраски часто обречены на исчезновение в природе, моя работа позволила сохранить этот генетический

феномен. Более того, создание декоративных линий укрепляет позиции России на международном рынке герпетологии, предоставив новый конкурентоспособный продукт, способный соперничать с популярными американскими линиями декоративных змей.

2. Работа с кремовой мастью лошадей. Как демонстрация живого устойчивого долгосрочного примера, что даже в условиях ограниченных ресурсов возможно не только сохранить редкие масти, но и превратить их в инструмент для популяризации и экономического роста. Экспериментальное поголовье лошадей, созданное на базе AnimalBox, доказывает, что такие линии стабильно востребованы на рынке, а сама инициатива культивации кремовой масти закладывает фундамент для выведения новой национальной породы.

Экологическая и культурная значимость

Данные проекты служат не только для сохранения редких генов, но и для формирования экологического сознания. Демонстрируя красоту редких мастей и фенотипов, я вовлекаю общество в диалог о значении генетического разнообразия и необходимости бережного отношения к природе. Это сочетание науки, селекции и просветительской работы поднимает мою деятельность на уровень глобального экологического движения:

1. Поддержка биоразнообразия. Такие проекты помогают сохранять редкие генетические линии, которые могли бы исчезнуть в условиях естественного отбора. Внедрение таких инициатив в культуру не только повышает их ценность, но и создаёт модели устойчивого взаимодействия человека и природы.

2. Образование и вовлечение общества. Смелые подходы к проектам в интересах благополучия животных позволяют делать науку доступной для широкой аудитории, демонстрируя, что генетика – это не только академические исследования, но и практический инструмент для изменения мира к лучшему. Так, необыкновенные лошади с кремовой мастью и декоративные линии узорчатого полоза становятся проводниками этой идеи, вовлекая людей в защиту природы.

Итоги

Представленные в статье сведения об открытии гипомеланизма у узорчатого полоза и достижения в работе с кремовой мастью лошадей не только закрывают пробелы в науке, но и формируют новый стандарт управления генетическим разнообразием. Это доказывает, что

инновации и гуманизм могут идти рука об руку, создавая одновременно научную и культурную ценность.

Литература

1. Bagnara J.T., Taylor J.D., Hadley M.E. (1979). Pigmentation in reptiles: Structure and function of chromatophores. *Pigment Cell Research*, 2(1), P. 1-7.
2. Bechtel H.B. (1995). Genetic basis of color morphs in the corn snake (*Pantherophis guttatus*). *Herpetologica*, 51(4), P. 451-459.
3. Costa M.T., Castro L.R.B., Vilanova de Carvalho A., Pessano E.F.C. (2021). Hypomelanism in *Dipsas turgida* Cope, 1868 (Serpentes: Dipsadidae) from Rio Grande do Sul State, Brazil. *Herpetology Notes*, 14, P. 357-359. (Published online February 14, 2021).
4. Erickson C.A. (1972). Pigment cell development in reptiles: Neural crest origin and differentiation. *Journal of Morphology*, 136, P. 121-144.
5. Forsman A. (2002). Color polymorphism in snakes. *Biological Journal of the Linnean Society*, 75, P. 229-241.
6. Hubbard J.K., Uy J.A.C., Hauber M.E., Hoekstra H.E., Safran R.J. (2010). Vertebrate pigmentation: from underlying genes to adaptive function. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(5), P. 233-242.
7. Locke M., Bowling A., McCue M., et al. (2002). The cream dilution gene, responsible for the palomino and buckskin coat colours, maps to horse chromosome 21. *Animal Genetics*, 33(6), P. 480-481.
8. Machín V., Rossini E., Prigioni C., Kolenc F., Crampet A., Borteiro C., Verdes J.M. (2018). Hypopigmentation in wild snakes from Uruguay. *Herpetology Notes*, 11, P. 1051-1053. (Published online November 29, 2018).
9. Mariat D., Taourit S., Guérin G. (2003). A mutation in the MATP gene causes the cream coat colour in the horse. *Genetics Selection Evolution*, 35, P. 119.
10. Morrison R.L. (2008). The genetics and evolution of color patterns in reptiles. *Molecular Ecology*, 17, P. 551-564.
11. Norris K.S. (1965). Pigmentary effector system of reptiles: Color change and its control. *Journal of Experimental Zoology*, 158, P. 115-137.
12. Rosenblum E.B., Hoekstra H.E., Nachman M.W. (2004). Adaptive Reptile Color Variation and the Evolution of the MC1R Gene. *Evolutionary Ecology Research*, 6(3), P. 451-469.

13. Schuett G.W., et al. (2019). The genetics of color morphs in the ball python (*Python regius*). *Journal of Herpetology*, 53, P. 121-133.

14. Sponenberg D.P., Bowling A.T. Champagne, a dominant color dilution of horses. *Genetics Selection Evolution*, 1996, V. 28, № 5, P. 457-462.

IZMAILOVA Anna

Founder, Private Household Farm "Izmaylova A.V.";
Leader, AnimalBox,
Russia, Volgorechensk

PRESERVATION OF GENETIC DIVERSITY IN CULTURAL POPULATIONS: PRACTICAL APPROACHES USING THE EXAMPLE OF COLOR DILUENT GENES IN REPTILES AND HORSES

Abstract. *Preserving genetic diversity is key to maintaining ecosystem resilience and protecting the future of rare animal species. This article presents innovative approaches, including the study of the hypomelanism morph in the patterned runner (*E. dione*) and work on the cream color in horses. The discovery of a new natural color lightening mutation in *Elaphe dione* served as the basis for the creation of new genetic lines in cultivated populations, while working directly with color dilution genes in horses, with a focus on homozygous Cream, emphasizes the importance of breeding methods for the preservation of rare phenotypes. This article is a living example of how the integration of cultural lines increases the value of rare breeds, strengthening the scientific base and offering practical solutions for the management of genetic heritage.*

Keywords: *hypomelanism, cream color, genetic diversity, rare breeds, breeding, patterned runner, clarifying genes.*